

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 98 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
Gulnar Atakhanova Orinbaevna	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
Amankosova Dinara Gabitovna	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
Bannayev Qosimjon	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
Eshmurodova Shirin Oybekovna	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
Jabborova Umida	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
Xayrullayev Asliddin Isatullayevich	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
Karimov N. M.	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
Melikova Elnora Shuxratovna	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
Mustafayeva Nilufar Ulashovna	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
Nishonova Dilafuz	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
O'rolboyeva Durдона Sayfiddin qizi	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
Rasulev Bobirjan Atxamovich	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
Xalilova Shahnoza	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi	

PEDAGOGIK FAOLIYATDA PEDAGOGNING KASBIY TARAQQIYOTI MOTIVATSIYASINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna

“1-son o‘zbek va xorijiy tillar” kafedrasida katta o‘qituvchisi,
Toshkent davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya: Bo‘lajak mutaxassislarini har tomonlama yetuk va barkamol, chuqur bilimli, yuksak ma‘naviyatli qilib tarbiyalashda pedagoglarning o‘rni beqiyosdir. Ta‘lim samaradorligiga erishishda pedagogning kasbiy taraqqiyoti yetakchi o‘rin tutadi. Shu sababdan pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlarini o‘rganish g‘oyat dolzarbdir.

Kalit so‘zlar: pedagog, mutaxassis, kasbiy motivatsiya, ta‘lim, kasbiy taraqqiyot, komponent, kasbiy identifiklik, emosional barqarorlik, burch, ijod, qadriyatlar orientatsiyasi, o‘z-o‘zini nazorat qilish, e‘tiqod, xulq.

Abstract: The role of educators in educating future specialists to be well-rounded, well-educated, and highly spiritual is invaluable. The professional development of teachers plays a leading role in achieving educational effectiveness. For this reason, it is extremely important to study the psychological characteristics of teachers' motivation for professional development in pedagogical activity.

Key words: educator, specialist, professional motivation, education, professional development, component, professional identity, emotional stability, duty, creativity, value orientation, self-control, beliefs, behavior.

Аннотация: Роль педагогов в воспитании всесторонне развитых, эрудированных и высокодуховных будущих специалистов неопределима. Профессиональное развитие педагога играет ведущую роль в достижении эффективности образования. В связи с этим изучение психологических особенностей мотивации профессионального развития педагога в педагогической деятельности является крайне актуальным.

Ключевые слова: педагог, специалист, профессиональная мотивация, образование, профессиональное развитие, компонент, профессиональная идентичность, эмоциональная устойчивость, долг, креативность, ценностные ориентации, самоконтроль, убеждения, поведение.

KIRISH

Zamonaviy o‘qituvchi malakali, mas‘uliyatli, uzoq muddatli kasbiy faoliyatga tayyor bo‘lishi kerak. Jamiyatning zamonaviy dinamik va o‘zgaruvchan sharoitlarida yuqori malakali pedagog kadrlarni tayyorlash talablari universitetning ta‘lim muhitida amalga oshiriladi. Kasbiy rivojlanish bo‘lajak o‘qituvchining universitet ta‘lim maydonida o‘zini o‘zi anglash va rivojlantirishiga yordam beradigan samarali sharoitlar yaratish orqali erishiladi.

Ta‘limda sinergetik yondashuv asosida o‘qituvchilarning axloqiy kompetentligini rivojlantirish yangi yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Bunda o‘qituvchi shaxsining kompetentligi uning pedagog kadr sifatida yetishishi jarayonida o‘z-o‘zidan shakllanuvchi sistemalardan tashkil topishini nazarda tutadi. Demak, sinergetik yondashuv pedagog kadrlarni tayyorlash davomida muayyan tizimlarni tuzishni nazarda tutadi, deb ikkilanmasdan ayta olamiz. Bu borada axloqiy kompetentlik jihatidan qaraydigan bo‘lsak, o‘qituvchining axloqiy jihatlarni sinergetik yondashuv asosida rivojlantirish pedagog kadrning axloqiy-madaniy kompetentligini tizimlashtirilgan holda bosqichma-bosqich shakllantirish va rivojlantirishni o‘z ichiga oladi. O‘qituvchi faoliyatining tuzilishi, mazmuni va xususiyatlarini bilmasdan turib, uning kasbiy va shaxsiy sifatlarini maqsadga muvofiq shakllantirish mumkin emas. O‘qituvchi faoliyatini o‘rganishga bunday yondashuv metodologik jihatdan ham zarurdir. Pedagog kasbi va shaxsiga metodologik yondashish pedagogika fanining hozirgi taraqqiyot bosqichida faoliyat va shaxs tahlili nuqtayi nazaridan qarash zaruratini paydo qiladi. Pedagog shaxsining tarbiyaviy ta‘siriga alohida urg‘u berilgan bo‘lib, pedagog kasbining mohiyati ta‘lim-tarbiyaviy ta‘silarni yaxlitlikda kasbi va shaxsi orqali amalga oshirishdir. Shuning uchun o‘qituvchi kasbini faoliyat va shaxs nuqtayi nazardan tahlil qilish muhimdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kasbiy psixologiya fanida kasbiy motiv va motivatsiya muammosi psixologlar tomonidan keng doirada tadqiq qilingan bo'lib, hozirgi kunda ham ushbu muammo doirasida tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

L.I. Bamburova tomonidan shaxsda musiqa ijrochilik kasbini tanlashga sabab bo'luvchi omillar o'rganilgan va quyidagi xususiyatlar aniqlangan:

- ijod qilish va musiqa ijro etishga bo'lgan qiziqish;
- musiqadan zavqlanish ehtiyoji;
- musiqa asarlarini ijro etish uchun tashabbus ko'rsatish;
- tinglovchilarda kayfiyatni ko'tarish va ularga rohat bag'ishlash.

Albatta, ushbu natijalar musiqa ijrochilik faoliyatining motivlarini to'liq qamrab olmaydi.

M.B. Chijkova tomonidan shifokorlik kasbini tanlash motivlari o'rganilgan bo'lib, natijalar birinchi kurs talabalari ushbu faoliyat sohasining funksional mazmuniga amal qilishlarini ko'rsatadi. Natijada aynan shu funksional maqsadni ifodalovchi motivlar – odamlarni davolash istagi va yaqinlarining salomatligiga e'tiborli bo'lish imkoniyati – kelajakdagi mutaxassislarning kasbiy faoliyatda zarur bo'lgan fazilatlar haqidagi tasavvurlarini ochib beradi. Motivlarning mustahkamlanishi mehnat faoliyatida ishlovchilarning ehtiyojlari qondirilgan yoki qondirilmagan darajasiga bog'liqdir. Shaxsning o'z ishidan qoniqish hissi qanchalik kuchli bo'lsa, faoliyatni bajarishga nisbatan intilish ham shunchalik yuqori bo'ladi. Mehnat faoliyatida rag'batlantirish ularning yanada samarali ishlashiga turtki bo'ladi.

B.N. Dadanov kasbiy faoliyat motivlari tuzilishi tavsifnomasini taklif qilgan. Uning fikricha, istalgan faoliyat sabablari quyidagi omillarni o'zida aks ettirishi mumkin:

- faoliyat jarayonidan rohat olish;
- faoliyatning to'g'ri natijalari (yaratilgan mahsulot, o'zlashtirilayotgan bilim va hokazo);
- faoliyatning ijobiy natijalari;
- faoliyatdan qochish yoki qoniqarsiz natijalarda jazolanishdan qo'rqish.

Bunday vaziyatlarda faoliyatga nisbatan qiziqish yo'qolishi mumkin.

A.K. Baymetov tomonidan pedagogik faoliyat motivlari tadqiq etilgan bo'lib, ular asosan uch guruhda ajratilgan:

- burch motivi;
- o'qitiladigan fanlarning qiziqarliligi va e'tiborda bo'lish;
- bolalar bilan muloqotda bo'lish.

N.V. Jurin pedagoglarning faoliyatidagi turli omillarga munosabatini o'rganib, tadqiqot natijasida ularning ish joyidan va kasbidan qoniqish darajasi turlicha bo'lishini ko'rsatib bergan. Ba'zi pedagoglar uchun bu, birinchi navbatda, maktabning moddiy ta'minoti bilan bog'liq bo'lsa, boshqalar uchun faoliyat jarayonidagi yutuqlarga erishish, uchinchi uchun esa maktab rahbariyati bilan o'zaro munosabatlar, to'rtinchilar uchun esa maosh bilan bog'liq omillar muhim bo'ladi.

A.A. Fayzullayev tadqiqotlarida shaxsning motivatsion o'zini-o'zi boshqarishining turli omillari aniqlangan. Bu omillar motivatsion boshqaruvning amalga oshirish usullari va natijalariga taalluqlidir. Shuningdek, motivatsion tuzilmalarning shaxs tomonidan ob'ektivlashtirilishi va o'z motivatsiyasini boshqarishda qo'llaniladigan turli psixologik strategiyalar ham ko'rsatib berilgan.

A.A. Fayzullayev motivatsion jarayonni bosqichma-bosqich tahlil qilishni taklif etgan. Unga ko'ra motivatsion jarayon 5 bosqichga ajraladi: qo'zg'alistning anglanishi, motivning qabul qilinishi, motivning hayotga tadbiqu, motivning mustahkamlanishi va qo'zg'alistning faollashuvi.

R.Z. Gaynutdinov ishlarida o'qituvchi pedagogik faoliyatining komponentlari tahlili asosida kasbiy faoliyat samaradorligini belgilovchi mezonlar ajratilgan:

- shaxsiy-kasbiy komponentning o'ziga-o'zi nisbati;
- o'zini-o'zi dolzarblashga intilish;
- emotsional barqarorlik va kasbiy muvofiqlik;
- o'ziga hurmat va "Men"ning ichki muvofiqligi;
- yutuqlarga ehtiyoj, ekstrovertlik va atrofdagilarning o'ziga ijobiy munosabatini kutish;
- internallik (ichki nazorat darajasi).

Xulosa qilib aytganda, fan rivojlanib, taraqqiy etar ekan, u yangi manbalar bilan boyib borishi shubhasiz. Respublikamizda motiv va motivatsiya muammosi bo'yicha taniqli psixologlar ko'magida yosh olimlar tomonidan keng ko'lamda ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ko'pgina faoliyat turlarida bo'lgani kabi, pedagogik faoliyat jarayonida ham pedagogning maqsadga, raqobatlashuvga, ijtimoiy obro'ga, pedagogik jamoada hamda jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishga intilishi uning kasbiy taraqqiyotining motivatsiyasi sifatida namoyon bo'lishi mumkin. Buni aniqlash maqsadida biz sinaluvchilarda shaxsdagi maqsadga, raqobatga va ijtimoiy mavqega intilish motivatsiyasini aniqlash uchun M. Kubishkinning "MRI" so'rovnomasidan foydalandik. Olingan natijalarni qayta ishlash jarayonida quyidagi ko'rsatkichlar qayd etildi. S. I. Ojegovning "Rus tili lug'ati" kitobida yozilishicha, maqsad – nimagadir intilish, nimanidir amalga oshirishga intilishdir. Shunday qilib, predmet, obyekt hamda harakat ham maqsad bo'lib chiqishi mumkin.

A. N. Leontevning ta'kidlashicha, motiv maqsad sari harakatlantiradi. Bunda asosiy ehtiyoj – predmetga egalik qilish emas, balki harakatni amalga oshirish (unga nisbatan qiziqishning uyg'onishi oqibati) va undan rohat olishdir. Demak, bundan kelib chiqadiki, maqsad faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirishga ma'no va mazmun beradi. Amalga oshirilayotgan faoliyatdan mazmun topish shaxsni ushbu faoliyatni yanada muvaffaqiyatliroq bajarishiga, mutaxassis sifatida takomillashib borishiga yordam beradi.

Biz sinaluvchilarda o'tkazgan M. Kubishkinning "Shaxsdagi maqsadga, raqobatga va ijtimoiy mavqega intilish motivatsiyasini aniqlash" so'rovnomasi natijalariga ko'ra, "Maqsadga intilish" shkalasi bo'yicha 32 % ko'rsatkich qayd etildi. Ushbu natijalarni tahlil qiladigan bo'lsak, pedagogik faoliyatni amalga oshirishda maqsadning aniqligi, jarayondan mazmunan qoniqish his etish pedagogning kasbiy taraqqiyot motivatsiyasini yanada mustahkamlanishiga zamin yaratadi.

Har bir faoliyatni amalga oshirish kishidan aniq ko'zlangan maqsadni, uni amalga oshirishda amal qilinishi kerak bo'lgan rejani, maqsadga samarali yo'l bilan yetishishda esa bir qator kasbiy va shaxsiy sifatlar hamda tajribani talab etadi. Biz suhbatlashgan sinaluvchilarning ta'kidlashicha, o'qituvchilik kasbining mashaqqatli va mas'uliyatli kasb bo'lishiga qaramay, ularda doimo aniq maqsad, o'z kasbidan qoniqish hissi, bolalarni sevishi, o'zi o'qitadigan predmetga nisbatan cheksiz qiziqishi, o'zidagi bor bilim va ko'nikmalarni har doim bolalarga yetkazish istagi mavjud bo'lib, bular ularning hayotiy mazmuniga aylangan. Darhaqiqat, logoterapiya asoschisi Viktor Franklning ta'kidlashicha, mazmunga intilish – odamlardagi birinchi motivatsion kuchdir. Mazmun qidirish o'zida ham ongli faoliyatni, ham ma'naviy ongsizlik bilan aloqa o'rnatishni aks ettiradi. Mazmunga erishish esa inson mavjudligining muhim tavsifidir. Unga erishish uchun esa insondan iroda, mas'uliyat, javobgarlik hamda bir qator ijobiy sifatlar talab qilinadi. Ushbu sifatlar shaxsning kasbiy taraqqiyotiga yordam beradi. Bundan tashqari, maqsadlar samaradorlikni rivojlantirish uchun ham muhim sanaladi. Maqsadlar odamlarni o'zlarining qobiliyatlarini baholash standartlari bilan ta'minlaydi. Maqsadlarga bosqichma-bosqich erishib borish esa keyingi faoliyatga kirishishga turtki beradi. Samaradorlikka erishish mutaxassisda o'z kuchi va qobiliyatiga nisbatan ishonch hissini paydo qiladi.

Ushbu metodikaning "Raqobatga intilish shkalasi" bo'yicha ko'rsatkichi 37 %ni tashkil etdi. Ushbu ko'rsatkich shundan dalolat beradiki, biz bozor iqtisodiyoti munosabatlariga o'tishimiz bilan bir qatorda raqobatbardosh, jahon standartlariga javob beradigan mutaxassislarga talab o'sib bormoqda. Ushbu jarayon ta'lim tizimida ham aks etib, raqobatbardosh, jahon standartlariga javob beradigan zamonaviy pedagog kadrlarni tayyorlash muhim masala hisoblanadi. Sinaluvchilar tomonidan qayd etilgan ushbu ko'rsatkich kasbiy faoliyat jarayonida sog'lom raqobatga intilish, pedagogik jamoada va jamiyatda mustahkam o'z o'rniga ega bo'lish holatlarini ifodalaydi. Buning uchun esa, albatta, ular o'z ustida ishlab, kasbiy mahoratini oshirib, zamonaviy pedagogga qo'yilayotgan talablarga mos bo'lishga harakat qilmoqdalar.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bizga yaxshi ma'lumki, har bir inson, jumladan pedagog shaxsi ham hamisha uni e'tirof etishlarini, mehnatiga yarasha rag'batlantirilishini, pedagogik jamoada va o'quvchilar orasida mehr-muhabbat, obro'-e'tibor topishni istaydi. Ushbu ehtiyojlarning qondirilib borilishi esa uni yanada faolroq bo'lishiga, o'z kasbiga nisbatan yanada mas'uliyat va mehr bilan yondoshishiga turtki bo'lib, kasbiy taraqqiyot motivatsiyasining kuchayishiga yordam beradi. Bu borada olib borilgan ilmiy izlanishlarga murojaat qiladigan bo'lsak, F.S. Ismagilovning mutaxassislarning kasbiy tajribasi va uni bozor iqtisodiyoti shakllanish davrida boshqarishga bag'ishlangan dissertatsiyasida ko'rsatilishicha, kasbiy tajriba samaradorligi mezoni mutaxassisning raqobatbardoshligi sanaladi. Raqobatbardoshlik mutaxassisning professional sifatida mehnat bozorida va tashkilotda uning ustunligi, bosh talab

qilinish darajasidir. Psixologik jihatdan buni ish beruvchining mazmuniy maydoniga orientatsiya, o'z professional zahiralari va imkoniyatlarini qadriyatlarining ish beruvchi uchun dolzarb reytingiga mos ravishda qayta baholashga tayyorgarlik sifatida talqin qilish mumkin. Subyektning o'z kasbiy tajribasiga munosabati tajribaning subyektning o'zi uchun shaxsiy ma'nosi va bu tajribaning mehnat bozorida real ahamiyatini farqlay olishga asoslanmog'i kerak, deb yozadi muallif.

Metodikaning "Ijtimoiy mavqega intilish" shkalasiga ko'ra 31 % ko'rsatkich aniqlandi. Amerikalik mashhur psixologlardan A. Maslou tomonidan ishlab chiqilgan motivatsiyalar piramidasiga nazar soladigan bo'lsak, insonda taalluqlilik va sevgiga ehtiyoj, ya'ni jamiyatga taalluqli bo'lish, odamlar bilan birga bo'lish, ular tomonidan qabul qilinish ehtiyojlari mavjuddir. Shuningdek, shaxsning hurmat-e'tiborga ega bo'lish, ma'qulanish, odamlar va jamiyat tomonidan tan olinish, muvaffaqiyatga erishish kabi ehtiyojlari mavjudki, ular shaxsning ijtimoiy mavqega intilishi motivatsiyasini izohlab beradi. Jumladan, bizning sinaluvchilarimiz bo'lmish pedagoglarda ham ijtimoiy mavqega intilishi motivatsiyasi yetarli darajada ustunlik qilib, ular o'zlarining kasbiy faoliyatlari jarayonida pedagogik jamoa hamda o'quvchilar orasida o'z hurmatlari baland bo'lishini, ular tomonidan tan olinishni, doimiy ravishda muvaffaqiyatga erishib borishni istaydilar. Ular bilan o'tkazilgan suhbat, savol-javoblarni tahlil qiladigan bo'lsak, pedagoglar ijtimoiy mavqening davomli ravishda ko'tarilib va mustahkamlanib borishi ularning kasbiy faoliyatining samarali kechishida yetakchi ta'sir kuchiga ega ekanligini ta'kidlab o'tdilar. Biroq, shuni ta'kidlash joizki, jamoada hamma ham bir xil hurmat-e'tiborga teng mavqega ega emas. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, har qanday ijtimoiy jamiyatda "mavqe uchun kurash" mavjud. Mavqe darajasi esa jamoa a'zolarining yoshiga, ma'lumotiga, jinsiga, madaniyat darajasiga, faoliyati xususiyatiga, yo'nalganligiga va boshqalarga uzviy bog'liq. Ushbu nazariyaga muvofiq, mavqelarining teng emasligiga sabab jamoa a'zolaridagi o'zaro farqlar hisoblanadi.

Mualliflarning ta'kidlashicha, odamlar ushbu farqlarni ko'radi va baholaydi, buning asosida bir-birlari haqida tasavvurlar hosil qiladilar. Shunday ekan, odamni boshqalardan farqlovchi har qanday tavsif uning ijtimoiy mavqeini belgilashi mumkin. Masalan, rivojlangan mamlakatlarning ta'lim muassasalarida mutaxassisning yuqori darajadagi intellekti, kasbiy mahorati va ilmiy yutuqlari yuqori mavqe uchun asos hisoblanadi. Biroq, bizning kuzatishlarimizga ko'ra, milliy hududimizda, ayniqsa o'qituvchilik kasbida yuqori mavqelarni egalash uchun pedagogdan o'z fanining bilimdoni, mahoratli bo'lish bilan bir qatorda bolalarni sevish, ular bilan ijobiy hissiy aloqa o'rnatish, perseptiv qobiliyat, psixologik diagnoz qo'ya olish qobiliyati, o'zining axloqi va ma'naviyati bilan boshqalarga o'rnatish bo'la olish qobiliyati, pedagogik xayol, o'quvchilar hamda oila psixologiyasidan bilim va ko'nikmalari kabilar yuqori darajada rivojlangan bo'lishi zarurdir. Yuqorida sanab o'tilgan pedagogning kasbiy taraqqiyotini va ijtimoiy mavqeini belgilab beruvchi xususiyatlar hamda qobiliyatlar bilan bir qatorda bizning sinaluvchilarimizda ham pedagogik faoliyat jarayonida yosh mutaxassislariga ish o'rgatish, jonkuyarlik, o'z tajribasi bilan o'rtoqlashish, ularning kamchilik va xatolarini bartaraf etishda yordam berish, o'zlarining ta'lim-tarbiya borasidagi yangi g'oyalari bilan doimiy ravishda gazeta va ilmiy jurnallarda maqolalar nashr qildirib borishlari, yangi pedagogik texnologiyalar asosida dars ishlanmalari yaratib kelayotganlari, barcha sohada ildam bo'lib namuna ko'rsatayotganlari ularning pedagogik jamoada hamda o'quvchilar oldida ijtimoiy mavqelarining o'sishiga yordam bermoqda. Pedagoglarning darsdan tashqari qo'shimcha mashg'ulotlar o'tkazishlari, o'z ustilarida tinimsiz ishlab, izlanib, ijod qilishlari ijtimoiy mavqelarini qay darajada oshirib va mustahkamlab borayotganlarini isbotlaydi. Demak, shaxsdagi ijtimoiy mavqega intilish motivatsiyasi qanchalik mustahkam bo'lsa, u faoliyat jarayonida o'z ustida yanada ko'proq ishlab, kasbiy mahoratini oshirishga, faoliyat jarayonida yuqori samaraga erishishga intiladi. Jamiyatda va jamoada shaxs qanchalik yuqori ijtimoiy mavqega ega bo'lsa, bu uning keyingi faoliyati jarayonida, kelajakda yanada faolroq bo'lishiga, o'zini-o'zi takomillashtirib borishida, yutuqlarga erishishida doimo ichki va tashqi hozirlikka ega bo'lishida motivatsion rol o'ynaydi. Chunki, shaxsdagi o'zidan qoniqish, o'ziga va kelajagiga ishonch hissi, maqsad sari doimo intilib borishi, o'zining kerak ekanligi hissining mavjudligi va ijtimoiy mavqega ega bo'lish, jamiyat tomonidan tan olinishi, hurmat va mehrga ega bo'lishi o'rtasida uzviy aloqadorlik mavjuddir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Pedagoglarda kasbiy taraqqiyot motivatsiyasini tadqiq etish natijasida quyidagi xulosalar qilindi: psixologik-pedagogik adabiyotlar tahliliga ko'ra, xorijiy psixologlar o'z ishlarida asosiy e'tiborni kasbiy motivatsiyaning tarkibiy tuzilmalari, shaxsning kasbga bo'lgan qiziqishi va qobiliyatlarining shakllanganlik darajasi hamda tashqi omillar bilan bog'liqligiga qaratganlar. O'zbekiston psixologlari tomonidan o'quv motivi va motivatsiya muammosi, kasbiy motivatsiya masalasi borasida tadqiqotlar olib borilgan. Natijalarga ko'ra, shaxsning o'zini o'zi boshqarish tizimi bilan bog'liqligi, o'quv motivatsiyasining turli yosh davrlarida namoyon bo'lishining psixologik qonuniyatlari hamda shaxsdagi burch, hissiy-irodaviy jabhalar bilan bog'liqligi yoritib berilgan. Rossiyalik

psixologlar tadqiqotlarida kasbiy faoliyat motivatsiyasining tuzilishi ko'rsatilgan. Natijalarga ko'ra, mutaxassisning o'z ishidan qoniqish darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, faoliyatni yanada samarali bajarishga bo'lgan harakati ham shunchalik yuqori bo'lishi aniqlangan. Ular tomonidan ishsizlarning motivatsion jihatlari, pedagoglarning pedagogik faoliyati motivlari, pedagogning kasbiy faoliyati jarayonida bilimga bo'lgan ehtiyojlari, pedagogik faoliyatga ta'sir qiluvchi omillar tadqiq etilib, ilmiy va amaliy xulosalar keltirilgan.

Aniqlovchi tajribalar natijasida, pedagoglarning o'z kasbi va ishidan qoniqish darajasi yuqori ekani aniqlandi. O'z ishi va kasbidan qoniqmaganligini bildirgan sinaluvchilarning aksariyati yosh, endigina pedagogik faoliyatini boshlagan bo'lib, ularda yangi ish joyiga, pedagogik jamoaga moslashish, kasbiy faoliyatdagi qiyinchiliklar, o'quvchilarning ko'ngliga yo'l topishda ayrim muammolar mavjudligi aniqlangan. Kasbiy bilim, tajriba va mahoratning yuqoriligi mutaxassisning raqobatbardoshligi omili sanaladi. Raqobatbardoshlik esa mutaxassisning mehnat bozorida va muassasada ustunlikka erishishini ta'minlaydi. Pedagog jamiyatda va jamoada qanchalik yuqori ijtimoiy mavqega ega bo'lsa, u shunchalik faolroq bo'ladi, o'zini o'zi takomillashtirib boradi, yutuqlarga erishadi va doimiy ichki-tashqi hozirlikka ega bo'lishida motivatsion ahamiyat kuchayadi. Qadriyatlar mutaxassisning kasbiy taraqqiyoti jarayonida muhim omillardan biri bo'lib, ular shaxsning ichki olami, tashqi olam va amalga oshirilayotgan faoliyat jarayoni bilan uzviy bog'lanadi va ularning qay darajada kechishini ko'rsatadi. Faoliyatning samarali kechishi shaxs qadriyatlar tizimida qaysi qadriyat ustunligiga bevosita bog'liq. Qadriyatlar faoliyatni amalga oshirish va xulq-atvorni boshqaruvchi omil sifatida namoyon bo'ladi. Shakllantiruvchi mashg'ulotlar natijasida sinaluvchilarda o'z kasbidan va faoliyatidan qoniqish hissining ortishi, o'ziga va o'z imkoniyat-qobiliyatlariga beradigan bahoning oshishi, jamoadagi sog'lom raqobat, maqsadga erishish motivatsiyasining mustahkamlanishi, kasbiy zarur bilim va ko'nikmalarning rivojlanishi ularning mutaxassis sifatida yanada kamol topishiga zamin yaratadi.

Mazkur ilmiy tadqiqot ishining yakunlariga asoslanib, pedagoglarda kasbiy taraqqiyot motivatsiyasini rivojlantirishga qaratilgan quyidagi tadbirlarni amalga oshirish tavsiya etiladi: o'qituvchilarda etuk mutaxassis sifatida rivojlanish motivatsiyasini oshirish uchun ularda maqsadga intiluvchanlik, o'ziga va atrofdagilarga nisbatan ishonch hissi, kommunikativlik, mobillik kabi pedagog kasbiga xos bo'lgan qobiliyatlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan psixologik treninglar tashkil etilishi lozim. Pedagogning kasbiy taraqqiyotida pedagogik va o'quvchilar jamoasida obro'-e'tibor qozonishi, shaxsning tan olinishi va muvaffaqiyatlarga erishishi muhim hisoblanadi. Bu yo'nalishda turli tanlovlar, bilimlar bellashuvi, musobaqalar o'tkazish va g'oliblarni munosib rag'batlantirib borish zarur. Qobiliyatli, mahoratli, ilmiy salohiyatli pedagoglarning ish uslublari va yutuqlarini ommaviy axborot vositalari orqali yoritib borish, yosh pedagoglar bilan ustoz-shogird munosabatlarini mustahkamlash muhim sanaladi. Yosh pedagoglarni ruhan qo'llab-quvvatlash, tajriba almashish uchun psixologik yordam va maslahat ishlarini keng yo'lga qo'yish zarur. Pedagogik jamoada sog'lom raqobat va ijobiy psixologik iqlimni yaratish muhim. Pedagoglarning jismoniy va psixologik salomatligiga e'tibor qaratish, zaruriy choralarni ko'rish, ularning o'z kasbi va faoliyatidan qoniqish hissini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bamburova, L.I. Motivatsiya sovremennoy muzykalnoy deyatel'nosti yunosheskix grupp // Psixologiya vospitaniya v pervichnom kollektive / Otv. red. B.S. Sagurovskiy. – Yaroslavl, Kostroma: KGPI, 1985. – S. 12.
2. Baymetov, A.K. Nekotorye tipologicheski obuslovlennye osobennosti individualnogo stilya uchebnoy deyatel'nosti pedagogo // Psixologiya stiley cheloveka / Sost. B.A. Vyatkin, M.R. Shchukin. – Perm – M.: Kniznyy mir, 2013. – S. 160–176.
3. Gaynutdinov, R.Z. Psixologiya lichnosti uchitelya uzbekskoy natsionalnoy shkoly i yeye formirovanie v sisteme nepreryvnogo obrazovaniya. Avtoref. dis. doktor. psixol. nauk. – Sankt-Peterburg, 1992. – 37 s.
4. Dodonov, B.I. Struktura i dinamika motivov deyatel'nosti // Voprosy psixologii. – 1984. – №4. – S. 127–128.
5. Jurin, N.V. Udovletvorennost uchiteley fizicheskoy kultury svoey professionalnoy deyatel'nostyu. Avtoref. diss. kand. psixol. nauk. – Leningrad, 1991. – 16 s.
6. Ilin, E.P. Motivatsiya i motivy. – SPb., 2002. – S. 415–417.
7. Ismagilova, F.S. Professionalnyy opyt spetsialistov i upravlenie im v usloviyakh formirovaniya rynochnoy ekonomiki. Avtoref. dis. doktor. psixol. nauk. – Moskva, 2000. – 41 s.
8. Leontev, A.N. Potrebnosti, motivy, emotsii. – M.: MGU, 1971. – 238 s.
9. Ozhegov, S.I., Shvedova, N.Yu. Tolkovyy slovar russkogo yazyka / Rossiyskaya akademiya nauk, Institut russkogo yazyka imeni V.V. Vinogradova. – 4-e izd., dop. – M.: Azbukovnik, 1997. – 2040 s.
10. Fayzullaev, A.A. Motivatsionnaya samoregulyatsiya lichnosti. – Toshkent, 1987.
11. Fayzullaev, A.A. Prinyatie motiva lichnostyu // Psixologicheskiy jurnal. – 1985. – №4.
12. Frankl, V.E. O smysle zhizni. – M.: Alpina Digital, 2019. – S. 12.
13. Chijkova, M.B. Motivы vybora professii vracha i ikh vzaimosvyaz s professionalno-znachimymi kachestvami meditsinskogo rabotnika u studentov-pervokursnikov meditsinskogo vuza // Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya. – 2015. – №2 (chast 1). URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=21057> (data obrashcheniya: 03.02.2024).

14. Vroom, V., Deci, E. An overview of work motivation // In: Readings in Industrial and Organizational Psychology. – N.Y., 1972.
15. Israilova, I., Gurfura, T., Patima, T., Gulbakhor, M., Sarvar, F. (2021). Medical English learning through authentic movies: extra-linguistic factors contributing to the study of medical terminology // Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 1(1.5 Pedagogical Sciences).
16. Fayzullaev, S. (2023). Improving the methodology of teaching foreign languages based on the competence approach in the higher medical education system // Новости образования: исследование в XXI веке, 1(9), 697–700.
17. Бухарова, Н.Г., Файзуллаев, С.И.У. (2021). Дискурс-анализ как средство восприятия устной речи // Вестник науки и образования, (2-3 (105)), 17–19.
18. Fayzullayev, S.I. (2024). Ways of effective use of educational methods and its effectiveness // Pedagogika, Psixologiya va Ijtimoiy Tadqiqotlar | Journal of Pedagogy, Psychology and Social Research, 3(4), 185–189.
19. Sarvar, F. (2023). Oliy ta'lim tizimida ta'lim metodlarining qo'llanishi // Новости образования: исследование в XXI веке, 2(14), 402–406.
20. Sarvar, F., Saidaxon, G.A. (2023). Oliy o'quv yurtlari talabalariga xorijiy tillarni o'qitish metodikasi va mediatexnologiyalaridan foydalanish usullari // Новости образования: исследование в XXI веке, 1(10), 551–553.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.